

Mehnat unumdorligini oshirishga investitsiya kiritishning zaruriyati.

Abduraimov Abdulaziz Ulug'bek o'g'li

Tarmoq bozorlari va ishlab
chiqarishda mehnat unumdorligi

tadqiqotlari markazi

Tel.: +998945534488

E-mail: aabduraimov@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada investitsiyalarni ko'paytirish va keyingi hosildorlik to'lqinini qo'lga kiritish, shuningdek, rivojlanib borayotgan zamonaviy iqtisodiyot sharoitida mehnat unumdorligini oshirish maqsadida tarmoqlarga yo'naltirilgan investitsiyalar, ayniqsa global moliyaviy inqirozlardan keyin sohalarga raqamlashtirishning zaruriyati, ushbu yo'nalishda ishlab chiqilgan qonunlar, ulardan amaliyotda foydalanish ko'nikmalari, natijalari shuningdek raqamli texnologiyalardan keng foydalanish yuzasidan olib borilishi lozim bo'lgan amaliy ishlar, ushbu yo'nalishni jadal rivojlantirish maqsadida global miqyosda o'rta va uzoq muddatli maqsadlar qo'yilayotganligi yoritildi. Iqtisodiyotda mehnat unumdorligini oshirish yo'nalishida tegishli takliflar berildi.

Kalit so'zlar: moliyaviy inqiroz, raqamli iqtisodiyot, mehnat unumdorligi, kapital, investitsiya, darajaning oshishi, sanoat.

Kirish.

O'tgan chorak asr global samaradorlik uchun muvaffaqiyat tarixi bo'ldi. Shunga qaramay, ushbu global inqilob davrida ko'plab iqtisodlar ishlab chiqarishning turg'unligini boshdan kechirdi. Bugun dunyo har qachongidan ham ko'proq samaradorlikni oshirishga muhtoj.

Tez rivojlanayotgan iqtisodiyotlar (*Xitoy, Hindiston, Markaziy va Sharqiy Yevropaning ayrim qismlari va Rivojlanayotgan Osiyo*) yuqori investitsiyalarni saqlab qoldi va bu yalpi ichki mahsulotning 20-40 foizini tashkil qiladi. Ular buni muvaffaqiyatli urbanizatsiya, xizmat ko'rsatish sohalarida yuqori unumdorlik va global bog'liq ishlab chiqarishni ta'minlovchi shaharlar va infratuzilmani qurishga yo'naltirdilar.

Mehnat unumdorligiga sarmoya kiritish tashkilotlar uchun ham, umuman iqtisodiyot uchun ham ijobiy natijalarga olib keladi. Bu innovatsiyalarni qabul qilishni tezlashtiradi, resurslarni optimallashtiradi, malakali ishchi kuchini yaratadi va barqaror iqtisodiy rivojlanish uchun mustahkam muhitni ta'minlaydi.

So'ngi 25 yil ichida ishlab chiqarishning kuchli o'sishi natijasida dunyo turmush darajasi keskin o'zgardi. Bu davrda o'rtacha iqtisodiyot unumdorligi olti baravarga oshdi. Shunga qaramay, unumdorlikning o'sishi susaymoqda va dunyoning ko'p joylarida unumdorlik umuman boshlana olmadi. Taxminan 2008

yildagi global moliyaviy inqiroz (GFC) dan buyon deyarli ommaviy sekinlashuv kuzatildi. Bularning barchasi iqtisodiyotda raqamlashtirishning va sohaga investitsiyaning kamayishi natijasida yuzaga kelmoqda

Asosiy qism.

Rivojlangan iqtisodiyotlarda unumdorlikning o'sish sur'ati GFCga qadar pasayib ketgan edi. Besh yil ichida yiliga o'rtacha 2,2 foizdan, 1,6 foizgacha - keyin esa 2012-22 o'n yillikda 1 foizdan kamroqqa tushdi.

Rivojlanayotgan iqtisodiyotlarda unumdorlikning o'sishi GFCdan oldin tezlashdi, 2002 yildan 2007 yilgacha besh yillik davrda 2,0 foizdan 5,9 foizgacha, keyin esa 2022 yilgacha bo'lgan o'n yil ichida raqamli iqtisodiyotni sohalarga jalb qilinmasligi va boshqa omillar natijasida 3,4 foizgacha pasaydi.

Unumdorlikning o'sishi investitsiyalardan ko'proq foyda olishni anglatadi. Bu, ayniqsa, dunyo yangi geoiqtisodiy davrning ko'plab muammolariga duch kelayotgan bir paytda zarur.

Unumdorlikning o'sishi so'nggi yigirma yil ichida aktivlar narxining inflyatsiyasiga qarshi eng yaxshi antidot (*qarshi dori*) bo'lib, u taxminan 160 trln dollarlik "boylik" va undan ham kattaroq yangi qarzlarni yaratdi. Imkoniyatlarni kengaytirish va investitsiyalar bo'yicha aniq nolga teng bo'lgan farqni yopish uchun har yili global yalpi ichki mahsulotning 8 foizi ekvivalentini talab qiladi, bunda esa unumdorlikning tez o'sishsiz erishish juda qiyin bo'ladi.

Ushbu ma'lumot xususiy va davlat qarorlarini qabul qiluvchilar uchun mahsuldorlik o'sishining eng muhim xususiyatlari, nima uchun u sekinlashgani va uni tezlashtirish nimaga olib kelishi haqida umumiy ma'lumot beradi. Shuningdek, rivojlangan mamlakatlardagi sekinlashuvga yangicha qarashni taklif qiladi va muhim bo'lgan bir nechta omillarni aniqlaydi. Turli xil tezliklarda turli "bo'laklar" bo'ylab harakatlanayotgan rivojlanayotgan iqtisodiyotlarni tahlil qiladi va orqada qolgan iqtisodiyotni tez o'sish chizig'iga o'tish uchun nima qilishlari kerakligini aniqlaydi. Barcha iqtisodiyotlar uchun bitta umumiy imperativni ta'kidlaydi: moddiy va nomoddiy kapitalga investitsiyalar.

Dunyoviy investitsiyalarning pasayishi ham mahsuldorlikning o'sishini zaiflashtirdi. Bir ishchiga to'g'ri keladigan kapital o'sishining sezilarli va doimiy pasayishi AQSH, Germaniya, Buyuk Britaniya va Yaponiyada GFCdan keyin kuzatildi. Kapital qo'yilmalarning pasayishi Qo'shma Shtatlarda ishlab chiqarishdan tashqari mahsuldorlikning o'sishini 0,5 foiz punktga, G'arbiy Yevropa namunaviy iqtisodlarimizda 0,3 punktga va Yaponiyada 0,2 punktga sekinlashtirdi, bu ularning umumiy sekinlashuvining taxminan 30-50 foizini tashkil etdi. Bu pasayish deyarli barcha sohalarni qamrab oldi: Qo'shma Shtatlarda faqat tog'-kon sanoati va qishloq xo'jaligi bundan mustasno edi. Yevropada konchilik, qurilish va moliya va sug'urta umuman barqaror bo'lib qoldi, ko'chmas mulk esa tezlashdi.

Aniqroq aytganda, moddiy kapitalning o'sishining sekinlashishi (masalan, mashinalar, uskunalar va binolar) AQShda deyarli 90 foiz va Yevropada 100 foiz pasayish bilan izohlanadi. 1997 yildan 2019 yilgacha moddiy boyliklarda yalpi asosiy kapital shakllanishi Qo'shma Shtatlarda yalpi qo'shilgan qiymatning 22 foizidan 14 foizigacha, Yevropada esa 25 foizdan 17 foizgacha kamaydi. Nomoddiy kapitalning o'sishi (masalan, ilmiy-tadqiqot va dasturiy ta'minot) barqaror edi. Nomoddiy kapitalning yalpi shakllanishi AQShda 12 foizdan 16 foizga, Yevropada esa 10 foizdan 12 foizga oshdi. Nomoddiy obyektlarga sarmoya kiritish korporativ samaradorlik va mehnat unumdorligini oshirish uchun zarur, biroq u to'siqlarga duch kelishi hamda unumdorlik foydalari amalga oshishi uchun ko'proq vaqt talab qilishi mumkin.

So'ngi 25 yil ichida unumdorlik tez sur'atlarda o'sib borayotgan rivojlanayotgan iqtisodlar ilg'or iqtisodlarga yetib oldi, Xitoy va Hindiston birinchi o'rinda.

Mehnat unumdorligini oshirishda investitsiyalar asosiy omilni egallaydi. YAIMning 20 dan 40 foizigacha bo'lgan kapital qo'yilmalar unumdorlikning tez o'sishining asosiy omili bo'lib, aksariyat hollarda uning kamida 70-80 foizini tashkil etadi.

Ushbu investitsiyalar quyidagilarga yo'naltiriladi:

1. Shaharlarni to'g'ri yo'l bilan qurish va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash, ishchilarni fermer xo'jaligidan tashqari shahar qurilishi va xizmat ko'rsatish sohaslariga ko'chirish;

2. Kapitalni chuqurlashtirish, rasmiy samarali ish o'rinlarini yaratish uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan ushbu kengayayotgan xizmat ko'rsatish sohaslarida mahsuldorlikning o'ziga xos o'sishiga erishish;

3. Ishlab chiqarishni yanada murakkab va global qilish, uning ishlab chiqarish va qo'shilgan qiymatini tovarlardan tashqariga chiqarish (*garchi ko'pincha bandlikni qo'shmasa ham*).

Bularning barchasi quyidagilar orqali amalga oshiriladi:

4. Institutlar, innovatsiyalar va ta'lim, bularning barchasi investitsiyalarni qo'llab-quvvatlaydi.

Tezkor iqtisodlar odatda ushbu omillar bo'yicha yuqori ko'rsatkichlarga ega. O'rta yo'nalishdagi iqtisodlar qurilish bloklarining bir qismini joylashtirmadi yoki unchalik muvaffaqiyatli bo'lmadi, sekin yo'nalishli iqtisodiyot esa zaif institutlar va yuqori tovarga qaramlik kabi tarkibiy muammolarga duch keldi. Qizig'i shundaki, ishchi kuchining qishloq xo'jaligidan xizmat ko'rsatish sohasiga o'tishi yo'llarni ajratishda kamroq ahamiyatga ega bo'lib chiqadi. Eng muhimi, shaharlar va ularning xizmat ko'rsatish sohaslarini to'g'ri yo'lda, katta kapital qo'yilmalar va rasmiy ish o'rinlari bilan qurishdir.

Tezkor iqtisodiyotlar boshqa rivojlanayotgan iqtisodlarni ortda qoldirganini tushunish uchun rivojlanayotgan mamlakatlar yalpi ichki mahsulotining 87 foizini tashkil etuvchi 54 ta iqtisodiyot bo'yicha sektor ma'lumotlaridan foydalanib, Natijalarni tasvirlash uchun 18 ta iqtisod misolini tanladi. (*har biri tez, o'rta va sekin yo'laklardan oltitasi*); ular barcha hududlarni va rivojlanayotgan mamlakatlar yalpi ichki mahsulotining 72 foizini tashkil qiladi. Urbanizatsiya, tovarga qaramlik va ta'lim kabi qo'shimcha omillarni tahlil qilish uchun barcha iqtisodiyotlar qamrab olinadi.

Qishloq xo'jaligini tark etgan ishchilarning ko'p qismi xizmatga kirishdi. Ammo tezkor iqtisodiyotlar sanoatlashgan paytda ham ushbu xizmat ko'rsatish sohasining mahsuldorligini oshirish uchun sarmoya kiritdilar.

Rivojlanish iqtisodiyotining asosiy tamoyillaridan biri shundaki, sanoatlashtirish ishlab chiqarish samaradorligini oshirishning asosiy usuli hisoblanadi; aksincha, xizmat ko'rsatish sohasi unumdorligini oshirish qiyin. Ishlab chiqarish hali ham o'ta dolzarb bo'lib qolsada, ko'plab tezkor iqtisodlar xizmatlar sohasida ham yuqori mahsuldorlikning o'sishiga erishganligi aniqlangan.

Ishchilarni xizmatlarga qayta taqsimlash har doim ham unumdorlikni oshirishga olib kelmaydi. Darhaqiqat, aksariyat hollarda xizmat ko'rsatish sohasiga kirgan ishchilarning 60 foizdan ortig'i ulgurji va chakana savdo yoki transport kabi nisbatan past mahsuldorlikka ega bo'lgan kichik tarmoqlarga kiradi. Masalan, 1997 yildan 2018 yilgacha Xitoyda ishchi kuchining 15 foizi xizmat ko'rsatish sohasiga kirgan bo'lsa, bu ish unumdorligi o'sishiga atigi 0,2 foiz punkt qo'shdi, chunki ishchilarning qariyb 80 foizi past mahsuldorlikdagi xizmatlarga qo'shildi.

Tezkor iqtisodiyotlarning muvaffaqiyati uchun muhim bo'lgan narsa xizmatlar sohasida unumdorlikni oshirishdir.

Tezkor iqtisodiyotlar muvaffaqiyati uchun xizmat ko'rsatish sohasida unumdorlikni oshirishga intilish muhim. Bunga yuqorida aytib o'tilgan past mahsuldorlikdagi xizmat ko'rsatish sohaslarida (*masalan, chakana savdoda zamonaviy formatdagi do'konlarning tarqalishi*), shuningdek, biznes va moliyaviy xizmatlar kabi yuqori mahsuldorlikdagi sektorlardagi yutuqlar kiradi.

Iqtisodiyotning tezkor tarmoqlari kengaygan sari xizmatlar sohasida yuqori mahsuldorlik o'sishiga erishdi.

Tezkor yo'nalishdagi hosildorlikning sezilarli ulushi, ehtimol, jismoniy va inson kapitaliga investitsiyalar hisobiga bo'lgan. 1990-yillarda Hindistonning raqamli infratuzilmani va ishchi kuchi malakasini erta yangilashi unga global IT yetakchisiga aylanish imkonini berdi, xususan dasturiy ta'minot sohasida. Infratuzilmaning boshqa turlari, masalan, transport xizmatlari ham muhimdir. Markaziy va Sharqiy Yevropa iqtisodlari sezilarli darajada to'g'ridan-to'g'ri xorijiy

investitsiyalarni jalb qilish qobiliyati tufayli xizmatlar sohasida unumdorlikni sezilarli darajada oshirdi.

Bu kengayayotgan xizmat ko'rsatish sohalarida mahsuldorlikning o'ziga xos o'sishiga erishish, bu erda kapitalni chuqurlashtirish rasmiy samarali ish o'rinlarini yaratish uchun muhim ahamiyatga ega.

Xulosa va takliflar.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida mehnat unumdorligiga investitsiya qilish bir nechta asosiy sabablarga ko'ra muhimligi ko'rindi. Bular:

- **Raqobatbardoshlikni oshirish** : Global bozorlar raqobatbardoshligi oshgani sayin, raqamli texnologiyalar korxonalariga tovarlar va xizmatlarni tezroq, yuqori sifatda va ko'pincha arzonroq narxlarda ishlab chiqarishga yordam beradi

- **Innovatsiyalarni qabul qilish** : raqamli vositalar va avtomatlashtirish ishlab chiqarish jarayonlarini soddalashtiradi va samaradorlikni oshiradi.

- **Ishchi kuchining malakasini oshirish** : Raqamli iqtisodiyot ishchilardan aniq raqamli ko'nikmalarga ega bo'lishni talab qiladi.

- **Samarali resurslarni boshqarish** : ma'lumotlar tahlili kabi raqamli vositalar resurslardan, jumladan vaqt va kapitaldan yanada samarali foydalanish imkonini beradi.

- **Barqaror o'sishni qo'llab-quvvatlash** : Uzoq muddatli o'sish va barqarorlikni qo'llab-quvvatlash uchun raqamli mahsuldorlikni oshirishga investitsiyalar juda muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Ф.У.Тейлор Принципы научного менеджмента / пер. с англ. М.: Финансы и статистика, 1989. - 104 с.; А.Н.Сорочайкин, И.А.Сорочайкин Знания и рост производительности труда (концепция П.Друкера - Ф.Тейлора) // Журнал Самарского государственного университета. - 2011. - №10.

2. М.В.Тимошкова Рассмотрение экономического учения Дж.М.Кейнса // Modern science. - 2020. - №10-2. 1. Андрианова Н.В., Назмеева О.А. Планирование производительности труда // Молодой ученый. – 2018. – № 12 (92). – 480 с.

3. П.Е.Солопов Теории производительного и непроизводительного труда как отражение процесса развития социально-экономических отношений: дис. канд. экон. наук: 08.00.01/ Солопов Петр Евгеньевич. Москва.

4. <https://www.mckinsey.com/mgi/our-research/investing-in-productivity-growth>

5. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/roiw.12690>